

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН Фойдаланишни ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Ортиқов Иброҳим Исмоилжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 325-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15691118>

Аннотация:

Ишни судга қадар юритиш босқичида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг процессуал асослари вааҳамиятини ўрганиш, жиноятларга қарши курашиш, жиноятларни олдини олиш, очиш ва самарали тергов қилишда ижобий тажриба ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларини ахборот технологиялари билан ишлаш жараёнидаги камчиликлар ва муаммоларини ҳал қилишда ўрганилган масалалар ёритилган.

Калит сўзлар

Суд, ишни судга қадар юритиш, ахборот технологиялари, жиноят иши, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар,

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев айтганидек “халқ давлатоганларига эмас давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган эзгу халқчил гояни илгари сурмоқда¹. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартда қабул қилинган “Жамоатхавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида Ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сонли фармони қабул қилинди². Ушбу фармон билан қабул қилинган ёл харитасига мувофиқ ички ишлар органлари учун ахборот технологиялари соҳасида қуйидаги бир қатор вазифалар бэлгиланди- уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизм, гиёҳванд воситалар, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ноқонуний айланмасига қарши курашиш чора тадбирлари самарадорлигини ошириш, ахборот технологиялари ва Интернет тармоғидан фойдаланиш соҳасидаги жиноятларга қарши курашиш борасида тубдан янги механизмларни жорий этиш; тезкор бўлинмалар фаолиятини аппарат-дастурий таъминлаш, замонавий ахборот технологияларини кенг татбиқ этиш³. Ички ишлар вазирлигининг Ҳуқуқий статистика ва тезкор -ҳисоб маълумотлари маркази ва унинг қуйи тизимларини, ахборот технологияларини кенг жорий этган ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли фармони фаолиятини рақамлаштирган ҳолда ташкил этиш ва тўлақонли фаолият

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртралида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети 2009. Б. 66-69.

² Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

³ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. [01.10.2022 йил](https://doi.org/10.5281/zenodo.15691118) Б. 105-109.

юретиши бўйича ташкилий чораларни белгилаш. “Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика” ягона ахборот тизими ва 2019—2021-йилларда тўпланган ҳуқуқий статистик маълумотлар архиви Ички ишлар вазирлиги тасарруфига ўтказилишини ҳамда бошқа зарур ташкилий чоралар кўрилишини таъминлаш⁴. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 августда қабул қилинган “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимой қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 6041-сонли фармонида жиноят ишларини тергов қилиш жараёнига замонавий ахборот коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, суриштирув ва дастлабки тергов органларининг моддий-техника базасини янада мустаҳкамлаш ва кадрлар салоҳиятини оширишга доир муаммолар кўрсатиб ўтилиб, электрон жиноий-ҳуқуқий статистика” ягона ахборот тизимида яратилган жиноятга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотларни электрон рўйхатга олиш ва уларни кўриб чиқиш натижаларининг ягона электрон ҳисобини юретиш имконини бэрувчи дастурий модулни барча терговга қадар текширувни амалга оширувчи органларга уланишини ва 2021 йил 1 январдан бошлаб тўлиқ ишга туширилишини; уч ой муддатда жиноятлар ҳақидаги ариза, хабар ва бошқа маълумотларни қабул қилиш ва кўриб чиқиш, шунингдек, терговга қадар текширув ҳаракатларини ўтказиш тартибининг белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқирилишини таъминлаш белгилаб бэрилган⁵.

Мамлакатимизда ўтган давр мобайнида судга қадар иш юретиш босқичида суд назоратини кучайтириш, мазкур соҳани либэраллаштириш бўйича кенг кўламли чора тадбирлар кўриладиганини яна бир бор такидлаш жоиздир.

Ишни судга қадар иш юретиш босқичида яни ариза ва хабарларни олгандан то терговга қадар текширув ва жиноят ишини тергов қилиб судга жўнатилгунча бўлган даврни ўз ичига олиб ушбу жараёнида ички ишлар органлари ходимлари замонавий ахборот технологиялар фойдаланиш ахборотларни йиғиш, сақлаш, узатиш, қайта ишлаш усул ва воситалари мажмуидир бўлганлиги боис ходимлар ортиқча қоғозбозлик вақт маблағ сарфламасдан малумотларни олиш узатиш имконияти эгаллиги ишларни унумдорлигини оширади⁶. Амалга ошириладиган ислохотларга қарамасдан ишни судга қадар юретиш босқичида бир қатор муаммолар учраб турибди. Жумладан ҳалигача жиноят-процессуал кодэксида электрон далил тушунчаси ва уни олиш, қайд этиш ва расмийлаштириш тартиби мавжуд эмас. Бу эса амалиётда бир қанча қийинчиликлар туг`дирмоқда ҳамда исботлаш жараёнига ўзининг салбий та`сирини кўрсатмоқда⁷. Терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов давомида қуйидаги процессуал ҳаракатлар ва тергов ҳаракатлари видеозуев орқали қайд этилиши шартлиги белгилаб қўйилган

⁴ . Ш.Ш.Суёнов. *Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari*. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил

⁵ Ш.Ш.Суёнов. *Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти*. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

⁶ . А.Т.Аширбоев. *Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти*. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

⁷ А.Т.Аширбоев. *Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт*. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

- ўта оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни
- ўздан кечириш;
- тинтув;
- кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш;
- тергов эксперименти;
- шахсни ушлаш;
- ҳимоячидан воз кечиш;
- шахсни ушлаш жараёнида ўтказиладиган шахсий тинтув ва олиб қўйиш.⁸

Бироқ видеоёзувдан фойдаланишнинг аниқ бир тартиби унга қўйиладиган талаблар жиноят-процессуал кодэксида бэлгилаб қўйилган эмас. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш жараёнида ахборот технологияларидан фойдалинилмаяпти ва бу бўйича аниқ тартиб мавжуд эмас. Юқорида санаб ўтганимиздэк ўта оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, тинтув кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, тергов эксперименти каби тегов ҳаракатларини ўтказишда видеоёзувдан фойдаланиш мажбурий лекин жиноят-процессуал кодэкси 3481- моддасида баён этилган ё қолган жиноят иши матриалларини тиклаш тартибида ва манбаларида тергов ҳаракати видеоёзувдан фойдаланиш бэрилмаган⁹.

Юқоридаги муаммо ва камчиликларни ўрганиб чиқиб уларни самарали ҳал этиш мақсадида қуйидаги таклифларни бэрамиз:

Жиноят-процессуал кодэксига 81- моддаси иккичи хатбошига қуйидагича ўзгартириш киритиш (далил турлари) маълумотларгувоҳнинг, жабрланувчининг, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг кўрсатувлари, экспертнинг хулосаси, ашёвий ва рақамли далиллар, овозли ёзувлар, видеоёзувлар, кинотасвир ва фотосуратлардан иборат материаллар, тергов ва суд ҳаракатларининг баённомалари ва бошқа ҳужжатлар билан аниқланади.

Терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов давомида камерадан фойдаланиш бўйича камера сифат даражасига қуйидагича талаб жорий этиш Тасвир сифаи бўйича-ФУЛЛ ХД секундига 60 кадр Овоз сифат бўйича- 1080 герс 3.Ўзбэкистон Республикаси жиноятпроцессуал кодэкси 3481-моддаси иккинчи қисмига қуйидагича ўзгартиш киритиш йўқолган жиноят ишини ёки унинг матриалларини тиклаш жиноят иши ҳужжатларининг ушбу Кодексда белгиланган тартибда далиллар дэб топилиши мумкин бўлган сақлаб қолинган кўчирма нусхалари ҳамда тергов ҳаракати видеоёзувлари бўйича ва процессуал ҳаракатларни бажариш орқали амалга оширилади¹⁰.

Хулоса қилиб айтганда ишни судга қадар юритишда ахборот технологиялар фойдаланиш орқали ички ишлар органлар ходимларининг вақти маблағлари тежалиши ортиқа сарсон саргардонликлардан қутулиш бундан ашқари терговга қадар текширув ва тергов даврида ахборот технология фойдаланиш жиноятларни тез ва тўла очишда одил судловни тامينлашда ёрдам беради. Судга қадар иш юритиш босқичида

⁸ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

⁹ А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлгон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

¹⁰ А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

замонавий ахборот технологиялар ва ахборот технологиялари фойдаланиши терговга қадар текширув ва тергов ҳаракатларини тез ва самарали, унинг натижаларини эса мустахкам ва ишончли бўлишига хизмат қилади¹¹.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга ҳилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

¹¹ Н.А Хушвақтова. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали. Т: 2022. Б.78-83.

13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. Н.Қ.Усманиев. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишини юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. Н.Қ.Усманиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. Ш.С.Агоев., Абдухамидов А. Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. Н.А. Хушвактова. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022.

26. Н.А Хушвактова. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

INNOVATIVE
ACADEMY